

TILSHUNOSLIKDA GENDER KONSEPSIYASINING SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI

Shokirova Lola Otabek qizi

Telefon:+998978057377

E-mail: lolashokirova1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346596>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tilshunoslikda gender konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanish masalalari tahlil qilinadi. Gender tilshunosligi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllanib, til va jins o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganishga qaratilgan. Maqolada tilshunoslikdagi muhim tadqiqotlar, gender stereotiplari va til orqali ularning mustahkamlanish xususida so'z yuritiladi. Shuningdek, o'zbek tilshunosligida gender masalasining tadqiq etilishi va mavjud muammolar tahlil qilinadi. Ushbu maqola til va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni, xususan, tilning gender tenglikni ta'minlashdagi o'rnini yoritishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: gender tushunchasi,tilshunoslik,til va jamiyat,konsepsiya,lingvistika.

Kirish. Til kishilik jamiyatining asosiy kommunikativ vositasi sifatida nafaqat axborot almashinuviga xizmat qiladi, balki ijtimoiy munosabatlar, mafkuraviy qarashlar va madaniy qadriyatlarni ham o'zida mujassam etadi.Ayniqsa, zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda gender konsepsiyasi alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllanib bormoqda. Ushbu maqolada tilshunoslikda gender konsepsiyasining shakllanish jarayoni, rivojlanish bosqichlari, asosiy nazariy yondashuvlar asosida tildagi gender ifodalanishining tahlili keltiriladi.Gender tadqiqotlarining asosiy tushunchasi — bu gender bo'lib, u erkaklar va ayollarning ijtimoiy xatti-harakatlarini, ularning o'zaro munosabatlarini belgilovchi madaniy xususiyatlar majmui sifatida tushuniladi. Gender tadqiqotlari erkaklar va ayollarga jamiyat tomonidan bo'lgan munosabatni belgilovchi madaniy va ijtimoiy omillarni, insonlarning jinsga mansubligi bilan bog'liq xatti-harakatlarini, erkaklik va ayollik sifatleri haqidagi stereotipik tasavvurlarni o'rganadi — ya'ni jins masalasini biologiya sohasidan olib, uni jamiyat va madaniyat sohasiga ko'chiradi.Madaniyat va til gender munosabatlari bilan to'yingan. Gender esa biologik haqiqat ustiga qurilgan sotsial-madaniy qatlam sifatida, shuningdek, ijtimoiy-gender munosabatlari tizimi sifatida erkaklik va ayollik asoslarining ichki qarama-qarshi, ammo shu bilan birga dinamik nisbatini aks ettiradi.Gender masalalarini bunday nuqtai nazardan o'rganish boshqa fanlar ma'lumotlarini jalb etishni ham talab etadi. Psixolingvistika, etnolingvistika, kognitiv lingvistika, madaniyatlararo kommunikatsiya, pragmalingvistika, sotsiolingvistika va boshqa fanlar genderning tilshunoslik tahlili uchun material taqdim etadi. Tilshunoslikda gender kognitiv hodisa sifatida qaraladi, u til va muloqot ishtirokchilarining nutqiy xatti-harakatlari xususiyatlarida namoyon bo'ladi.E.I.Goroshkoning "Tilshunoslikda gender masalalari" nomli maqolasida qayd etilishicha, "gender" tushunchasi zamonaviy tilshunoslik paradigmasiga boshqa gumanitar fanlarga nisbatan ancha kech — o'tgan asrning ikkinchi yarmida kirib kelgan. Dastlabki ishlar G'arbda boshlangan, va erkaklar hamda ayollar nutqining xususiyatlarini tizimli tavsiflash ayniqsa german va roman tillari asosida olib borilgan.G'arbdagi gender tadqiqotlarining uchta asosiy yondashuvi Rossiya tilshunosligining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan: Ijtimoiy yondashuv – jinslar tilidagi farqlar jamiyatdagi ijtimoiy kuchlarning teng taqsimlanmagani bilan izohlanadi.

Sotsiopsixolingvistik yondashuv – ayol va erkak nutqidagi farqlar statistik va psixolingvistik mezonlar asosida tahlil qilinadi.

Kognitiv yondashuv – nutqdagi farqlar til birliklarining kognitiv asoslari orqali tushuntiriladi. Zamonaviy ilmiy nuqtai nazarga ko'ra, bu yondashuvlar bir-birini to'ldiradi va faqat kompleks yondashuv orqali to'liq tahlil mumkin. Mazkur nazariyalar asosida ayol nutqiga oid ijtimoiy-lingvistik stereotiplar shakllangan: kerak; Ayollar til boyligi past deb hisoblanadi; Ayol sergap sanalib, sukutga undaladi; Ayol qo'pol so'zlardan tiyilishi lozim; Ayol erkak kommunikativ modeliga mos ravishda so'z yuritishi kerak. Bu stereotiplar "ideal ayol" – ya'ni, oila va tarbiya bilan shug'ullanuvchi ijtimoiy rolni mustahkamlashga xizmat qiladi. Erkaklar va ayollar tili o'rtasidagi farqlar antropologik adabiyotlarda XVII asrdan beri qayd etilgan. Dastlabki kuzatuvlar missionerlar va sayohatchilar kundaliklarida uchrab, ba'zi xalqlarda erkaklar va ayollar nutqi keskin farq qilishi haqida ma'lumotlar berilgan. Keyinchalik bu holatlar antropologlar tomonidan ilmiy jihatdan ham tasdiqlangan. XX asrning ikkinchi yarmida tilshunoslikda antropologik yondashuv kuchaydi, natijada til va gender masalalariga bo'lgan qiziqish ortdi. Bu jarayon sotsiolingvistika yo'nalishining shakllanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, til va gender o'rtasidagi o'zaro ta'sir tizimli tarzda o'rganila boshlandi. Til va genderning o'zaro ta'siri sotsiolingvistikaning ijtimoiy farqlilikni o'rganish doirasida ko'rib chiqiladi. Gender lingvistikasi mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida shakllanayotganining muhim belgilardan biri — bu sohada metodologik ishlarning paydo bo'lishidir. Ular gender yondashuvini madaniyatlararo kommunikatsiyani o'qitishda qo'llash, lingvistikada genderni o'rganishga oid umumiy ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqish va xususiy tadqiqot vazifalarini belgilash zarurligini ta'kidlaydi.

"Gender" tushunchasi o'ziga xos strukturaga ega ilmiy tushuncha sifatida bosqichma-bosqich shakllangan. U erkak va ayol rollarining ijtimoiy-madaniy konstruksiyasi, xatti-harakatlari, psixologik va emotsional xususiyatlaridagi tafovutlarni aks ettiradi. Gender — bu ijtimoiy konstrukt bo'lib, unda "erkaklik" va "ayollik" qarama-qarshiligi va ayollikning erkaklikka bo'sundirilishi muhim elementlar sifatida yuzaga chiqadi. Gender tushunchasining tilshunoslikdagi o'rni va ahamiyati zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda muhim mavzulardan biri bo'lib, u nafaqat grammatik kategoriyalar bilan, balki ijtimoiy-psixologik va madaniy omillar bilan ham uzviy bog'liqdir. Tarixan gender masalasi dastlab til strukturasi, ayniqsa, grammatik jins orqali o'rganilgan bo'lsa, bugungi kunda u ijtimoiy lingvistik, diskursiv tahlil, pragmatika va kognitiv lingvistik kabi sohalarda keng qamrovli tahlil etilmoqda. Tilshunoslikda gender konsepsiyasining shakllanishi lingvistik tafakkurda muhim burilish nuqtasini ifodalaydi. Bu konsepsiya tildagi ijtimoiy tengsizliklarni, madaniy normalarni va kommunikativ strategiyalarni chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Til va gender o'zaro ta'sirlashuvchi ijtimoiy hodisalardir: til genderni ifodalaydi, gender esa tildagi tanlovlarga ta'sir qiladi. Zamonaviy lingvistik uchun bu yo'nalish nafaqat tilning strukturaviy xususiyatlarini, balki uning ijtimoiy hayotdagi funksiyalarini ham yoritishda muhim ahamiyatga ega.

References:

1. <https://cyberleninka.ru> DEVELOPMENT OF GENDER STUDIES IN LINGUISTICS.
2. Baltic Journal of English Language, Literature and Culture Vol. 8, 2018: INTERPRETATION OF THE CONCEPT GENDER IN LEGAL DISCOURSE BAIBA RUDEVSKA GUNTA ROZIŅA and INDRA KARAPETJANA
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/gender-tilshunoslik-tadqiqotining-nazariy-asoslari>

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/gender-tushunchasi-va-olimlarning-gender-bo-yicha-qarashlari>
5. “Language and Gender” – Penelope Eckert & Sally McConnell-Ginet (2013)
6. Deborah Cameron — Gender and Language
7. <https://inlibrary.uz/index.php/international-scientific/article/view>